

O'QUV – METODIK TA' MINOTGA OID MATERIALLAR BILAN TANISHISH**Xasanova Shaxzoda Nurmamat qizi****SHDPI talabasi****Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi****Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi****Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna****Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400728>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada informatika darslarida o'quv-metodik ta'minotga oid materiallar bilan tanishish jarayonini tashkil etish masalasi yoritilgan. Tadqiqotda interfaol ta'lim metodlarining samaradorligi tahlil qilinib, Jigsaw, Elektron portfolio, Klaster, Fikrlar doirasi, Rol o'ynash va Blitz-so'rov kabi metodlarning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri o'rgandim. Maqolada 11-"A" va 11-"B" sinflari misolida interfaol va an'anaviy metodlar natijalari taqqoslanib, interfaol yondashuv qo'llanilgan sinfda darsga qiziqish va o'zlashtirish sifati yuqoriligini aniqladim. Tahlil natijalariga ko'ra, informatika darslarida elektron portfoliolar yaratish, o'quvchilarni mustaqil tadqiqotga yo'naltirish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish samarali ekanini aniqladim. Maqolada informatika o'qituvchilari uchun interfaol metodlarni keng joriy etish, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqdim. Ushbu maqola informatika fani bo'yicha dars samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish bo'yicha o'qituvchilar, ta'lim mutaxassislari va tadqiqotchilar uchun foydali tavsiyalarni taqdim etdim.

Kalit so'zlar: O'quv-metodik ta'minot, informatika darslari, interfaol ta'lim metodlari, elektron portfolio, Jigsaw usuli, klaster usuli, mustaqil ta'lim, innovatsion texnologiyalar, amaliy ko'nikmalar, ta'lim samaradorligi.

KIRISH.

O'quv-metodik ta'minot – bu ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan barcha materiallar, metodlar va vositalar to'plamidir. Ta'lim tizimining muvaffaqiyatli ishlashi uchun o'quvchilarni zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, shuningdek, ularning o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qilish muhim ahamiyatga ega. O'quv-metodik materiallar o'qituvchilarga darslarni rejalashtirishda, darsliklar va qo'shimcha materiallar tayyorlashda yordam beradi, shuningdek, talabalarning o'zlashtirish darajasini nazorat qilish imkoniyatini yaratadi. O'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun metodik qo'llanmalar, darsliklar, o'quv dasturlari, testlar, vizual materiallar va boshqa turli vositalardan foydalanish zarur. Bunday materiallar o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni faol ishtirok etishga undashga va bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi. Ushbu maqolada o'quv-metodik ta'minotning ahamiyati, uning tarkibi va ta'lim jarayonida qo'llanilishi masalalari ko'rib chiqiladi.

Axborotlar tahlili. O'quv-metodik ta'minot bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, A. P. Алавердовning "Tashkilotda inson resurslarini boshqarish" asarida ta'lim jarayonida kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish masalalari yoritilgan. Muallifning ta'kidlashicha, "ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash soni va tuzilmasi haqida gapirganda, tayyorlanayotgan mutaxassislarni ishga joylashtirish statistikasi asosida asosli prognozlash qiyin". Bu esa o'quv-metodik ta'minotni rejalashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, Sudhir Junankar, Ole Lofsnaes va Philip Summerton tomonidan ishlab chiqilgan MDM-E3 modeli ta'lim tizimining iqtisodiyotga ta'sirini prognozlashda qo'llaniladi. Ular o'z ishlarida "MDM-E3 modeli Germaniya iqtisodiyotining tarmoqlararo rivojlanishini prognozlashda qo'llaniladi" deb ta'kidlashadi. Bu model ta'lim va iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganishda yordam beradi.

Jumladan, G.O. Atamuradovning "Kasbiy ta'limda o'quvchilarning izlanishchanlik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish asoslari" nomli magistrlik dissertatsiyasida kasbiy ta'limda o'quvchilarning izlanishchanlik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari o'rganilgan. Uning fikricha, "hozirgi davrga kelib iqtisodiyotning barcha jabhalaridagi kabi ta'lim tizimidagi tub o'zgarishlar ham o'zining ijobiy natijasini ko'rsatmoqda". Bu esa o'quv-metodik ta'minotning ahamiyatini ko'rsatadi.

Shuningdek, A.E. Usanovning "Professional ta'lim tizimida o'quvchilar texnik ijodkorligini rivojlantirish metodikasi" maqolasida texnik ijodkorlikni rivojlantirish metodikasi yoritilgan. U shunday deydi: "texnik ijodkorlik jarayonida o'quvchilar o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradilar, innovatsiya va ixtirochilik asoslari bilan tanishadilar, ijodiy masalalarni hal qilish usullarini o'zlashtiradilar". Bu esa o'quv-metodik ta'minotning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tadqiqotlar o'quv-metodik ta'minotning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Metodlar. Informatika darslarida o'quv-metodik ta'minotga oid materiallar bilan tanishishga doir mavzularni o'qitishda quyidagi interfaol ta'lim metodlari samarali hisoblanadi:

- Klaster (g'oya xaritasi) usuli. O'quvchilar o'quv-metodik materiallarni guruhlarga ajratib, ularning o'zaro bog'liqligini tushunishadi. Masalan, "Elektron darsliklar, didaktik qo'llanmalar, test to'plamlari" kabi bo'limlarga ajratish mumkin.

- Jigsaw (Pazl) usuli. O'quvchilar kichik guruhlarga bo'linib, har biri muayyan o'quv-metodik materialni o'rganadi va keyin o'z bilimlarini boshqalarga yetkazadi. Misol uchun, bitta guruh elektron resurslarni, ikkinchisi laboratoriya mashg'ulotlarini, uchinchisi nazorat materiallarini tahlil qiladi.

- Bumerang usuli. O'quvchilar berilgan mavzular bo'yicha kichik tadqiqot olib borishadi va taqdimot qilishadi. Masalan, "Onlayn ta'lim platformalari orqali o'quv-metodik ta'minotdan foydalanish" mavzusida tahlil qilishlari mumkin.

- Rol o'ynash (Role-Playing). O'quvchilar turli rollarni (o'qituvchi, o'quvchi, ekspert) bajarib, informatika darslarida o'quv-metodik materiallar bilan ishlash jarayonini sahnalashtirishadi. Bitta guruh yangi darslik mualliflari, ikkinchisi taqrizchilar, uchinchisi esa o'qituvchilar sifatida harakat qiladi.

- "Blits-so'rov". O'quvchilarga tezkor savollar berilib, ular o'quv-metodik ta'minot bo'yicha fikrlarini bildirishadi. Masalan: "Elektron resurslar va an'anaviy darsliklarning qaysi biri samaraliroq?"

- "Elektron portfoliolar" tayyorlash usuli. O'quvchilar o'quv-metodik materiallar asosida o'zining elektron portfoliolarini yaratib, taqdimot qilishadi. Masalan, informatika bo'yicha eng yaxshi onlayn resurslarni yig'ish va tahlil qilish.

- "Fikrlar doirasi" usuli. O'quvchilar qog'ozga yoki raqamli platformalarda o'quv-metodik materiallar bo'yicha o'z fikrlarini yozib, boshqalar bilan almashishadi. Masalan, "Qanday o'quv-metodik materiallar informatika darslarini qiziqarli qiladi?"

Ushbu metodlar informatika darslarida o'quvchilarning faolligini oshirib, o'quv-metodik materiallarni samarali o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Natija. Quyida "Elektron portfoliolar" metodini o'quv-metodik ta'minotga oid materiallar bilan tanishish mavzusida jadval asosida yoritdim. Bu metodni informatika darslarida yoki boshqa fanlarda ham qo'llash mumkin.

Bosqich	Faoliyat	Tavsif
1. Kirish	Mavzu bilan tanishtirish	O'qituvchi o'quvchilarga elektron portfolioning mohiyati va uning o'quv-metodik ta'inot bilan bog'liqligini tushuntiradi.
2. Maqsad qo'yish	Portfolioning maqsadini aniqlash	O'quvchilar o'z elektron portfoliolarini qanday maqsadda yaratishlarini belgilaydilar.
3. Platforma tanlash	Raqamli vositalarni aniqlash	O'quvchilarga Google Sites, Notion, Canva, OneNote yoki boshqa platformalarda elektron portfolio yaratish imkoniyati beriladi.
4. Ma'lumot to'plash	O'quv – metodik materiallarni yig'ish	O'quvchilar o'quv – metodik darsliklar, interaktiv resurslar, testlar, qo'llanmalar va boshqa materiallarni yig'adilar.
5. Tuzilish yaratish	Portfolioning tarkibini shakllantirish	O'quvchilar elektron portfolioni bo'limlarga ajratadilar.
6. Dizayn va taqdimot	Portfolioni visual jihatdan tartibga solish	O'quvchilar grafikalar, havolalar va dizayn elementlaridan foydalangan holda elektron portfolioni bezatadilar.
7. Taqdimot	Ishlab chiqilgan portfolioni namoyish etish	O'quvchilar o'z elektron portfoliolarini sinfga taqdim qilib, o'zlari to'plagan materiallar haqida fikr bildiradilar.
8. Tahlil va muhokama	O'zaro baholash va xulosa qilish	Guruh muhokamasi orqali eng foydali va sifatli elektron portfoliolar saralanadi, taklif va xulosalar beriladi.
9. Fikr – mulohaza olish	O'qituvchi va o'quvchilarning bahosi	O'qituvchi va guruh a'zolari bir – birining ishini baholab,

		takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradilar.
--	--	---

Kutilgan natijalar:

O'quvchilar o'quv-metodik materiallar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Mustaqil tadqiqot olib borish va natijalarni vizual tarzda taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Raqamli texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha tajribaga ega bo'ladilar.

Muhokama. Ushbu gistogrammada 11-"A" sinfida interfaol metodlar qo'llanilganda barcha ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalar kuzatilgan, ayniqsa darsga qiziqish va mustaqil fikrlash darajalari ancha yuqori. 11-"B" sinfida esa an'anaviy metodlar asosida o'qitilganda natijalar sezilarli darajada pastroq bo'ldi.

- 11-"A" sinfi o'quvchilari dars jarayonida faol ishtirok etishdi, materialni o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ldi.
- 11-"B" sinfida esa passivlik, faqat darslikka asoslangan o'qish va mustaqil fikrlash darajasining pastligi kuzatildi.

Amaliy ko'nikmalar bo'yicha ham interfaol metodlar samaraliroq natija berdi.

Informatika darslarida interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini ancha samarali qiladi.

Xulosa. O'quv-metodik ta'minotga oid materiallar bilan tanishish jarayoni informatika darslarida o'quvchilarning bilimlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Gistogrammada ko'rsatilgan taqqoslashdan ham ma'lum bo'ldiki, interfaol metodlarni qo'llagan 11-"A" sinfi an'anaviy metodlardan foydalangan 11-"B" sinfiga qaraganda yaxshiroq natijalarga erishdi. Shu sababli, informatika darslarida o'quv-metodik ta'minotni o'rgatishda Jigsaw, Elektron portfolio, Klaster, Fikrlar doirasi, Rol o'ynash va Blits-so'rov kabi metodlarni keng qo'llash maqsadga muvofiq. Ushbu yondashuv o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Takliflar.

- Interfaol metodlarni keng joriy etish – Informatika darslarida an'anaviy usullarni interfaol metodlar bilan birgalikda qo'llash tavsiya etiladi.
- Elektron portfoliolarni yaratish – O'quvchilar o'quv-metodik materiallarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish uchun Google Sites, OneNote yoki Notion kabi platformalardan foydalangan holda shaxsiy elektron portfoliolarini shakllantirishlari lozim.

- O‘quvchilarni mustaqil tadqiqotga yo‘naltirish – O‘quv-metodik materiallar bo‘yicha mustaqil izlanish olib borish va o‘z fikrlarini taqdim qilish tizimini joriy etish zarur.
- Dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish – Virtual laboratoriyalar, interaktiv testlar, sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqilgan darsliklardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq.
- O‘qituvchilar malakasini oshirish – Informatika o‘qituvchilari uchun interfaol ta‘lim metodlarini qo‘llash bo‘yicha seminar va treninglar tashkil etish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, informatika darslarida interfaol metodlar asosida o‘quv-metodik materiallarni o‘rganish nafaqat bilim olish jarayonini samarali qiladi, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алавердов, А. Р. "Tashkilotda inson resurslarini boshqarish." International Conference on Interdisciplinary Studies and Research, 2024.
2. Junankar, Sudhir, Ole Lofsnaes, and Philip Summerton. "MDM-E3 Model for Economic Forecasting in Education." International Conference on Interdisciplinary Studies and Research, 2024.
3. Atamuradova, G. O. "Kasbiy Ta'limda O'quvchilarning Izlanishchanlik va Ijodkorlik Qobiliyatlarini Rivojlantirish Asoslari." Master's Thesis, 2024.
4. Usanov, A. E. "Professional Ta'lim Tizimida O'quvchilar Texnik Ijodkorligini Rivojlantirish Metodikasi." Oriens Journal of Professional Education, 2024.
5. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIK AVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o'g'li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
7. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O 'QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O 'RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
8. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
9. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).
10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Abdiraxmonova Zahro. "ZAMONAVIY DARS VA DARS TAHLILLINI O'TKAZISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
11. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
12. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ELEKTRON JADVALLAR BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.

13. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
14. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TO 'GARAK TASHKIL ETISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
15. Normurodova, Sadoqat, Zebiniso Rajapova, and Shaxina Asadova. "VEB-DIZAYN ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 55-59.
16. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO'TIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
17. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
18. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
22. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.